

IMPLIKASI SEJARAH PERADABAN ISLAM TERHADAP PENGUATAN NILAI KARAKTER CALON GURU PGMI

Diena Nur Izzati

Prodi PGMI, FTK, Institut Darul Qur'an Jakarta
Jl. Cipondoh Mkmur Raya , RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur, Kota Tangerang
dinanurizzati9@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan karakter memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian pendidik, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Mata kajian Sejarah Peradaban Islam (SPI) tidak hanya membahas perkembangan sejarah umat Islam, tetapi juga mengandung nilai-nilai karakter yang menjadi fondasi lahirnya peradaban Islam yang maju dan beretika. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pendidikan karakter dalam perspektif Islam, mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Sejarah Peradaban Islam, serta menganalisis implikasinya terhadap pembentukan karakter calon guru Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku maupun artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sejarah Peradaban Islam memuat nilai-nilai karakter seperti religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, etos kerja, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, serta sikap toleransi. Nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter calon guru PGMI agar memiliki integritas moral, sikap profesional, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pembelajaran SPI dapat dimanfaatkan sebagai sarana strategis dalam penguatan karakter calon guru PGMI.

Kata kunci: pendidikan karakter, sejarah peradaban Islam, calon guru PGMI, nilai-nilai karakter

Character education plays a crucial role in shaping the personality of educators, particularly in the context of Islamic education. The History of Islamic Civilization (SPI) course not only discusses the historical development of the Muslim community but also encompasses character values that formed the foundation of an advanced and ethical Islamic civilization. This article aims to examine character education from an Islamic perspective, identify the character values contained in the History of Islamic

Civilization, and analyze their implications for the character development of prospective elementary school (PGMI) teachers. This research employed a library research method, reviewing various relevant literature sources, both books and scholarly articles. The results indicate that the History of Islamic Civilization encompasses character values such as religiosity, honesty, responsibility, discipline, work ethic, a love of knowledge, and tolerance. These values contribute to the character development of prospective PGMI teachers, fostering moral integrity, professionalism, and noble character. Therefore, SPI learning can be utilized as a strategic tool for strengthening the character of prospective PGMI teachers.

Keywords: character education, history of Islamic civilization, prospective PGMI teachers, character values

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Di era modern, tantangan pendidikan semakin kompleks akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak selalu diiringi dengan penguatan nilai moral. Kondisi ini menuntut adanya pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara aspek pengetahuan dan pembentukan karakter.

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan akhlak. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak mulia. Nilai-nilai karakter dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan individu maupun sosial. Rasulullah SAW dijadikan sebagai teladan utama dalam pembinaan karakter umat Islam melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang luhur.

Sejarah Peradaban Islam (SPI) merupakan salah satu mata kuliah yang memiliki kontribusi besar dalam penanaman nilai karakter. Melalui kajian SPI, mahasiswa tidak hanya mempelajari peristiwa sejarah, tetapi juga memahami nilai-nilai yang melatarbelakangi kemajuan peradaban Islam. Keteladanan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti-dinasti Islam menunjukkan

bahwa karakter seperti kejujuran, amanah, disiplin, kerja keras, cinta ilmu, dan toleransi menjadi faktor penting dalam membangun peradaban.

Bagi mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), pemahaman terhadap Sejarah Peradaban Islam memiliki implikasi yang signifikan. Calon guru PGMI dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga karakter yang baik sebagai panutan bagi peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Sejarah Peradaban Islam diharapkan dapat membentuk calon guru PGMI yang religius, bertanggung jawab, serta memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas pendidikan karakter dalam Islam, nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Sejarah Peradaban Islam, serta implikasinya terhadap pembentukan karakter calon guru PGMI. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan pendidikan karakter, khususnya bagi calon pendidik di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku Sejarah Peradaban Islam, buku pendidikan Islam, serta artikel jurnal yang membahas pendidikan Islam dan kompetensi guru. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan nilai-nilai pendidikan dalam Sejarah Peradaban Islam dan implikasinya terhadap pembentukan karakter guru PGMI.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami konsep dan pemikiran para ahli terkait SPI serta relevansinya dalam konteks pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Karakter Dalam Islam

Secara etimologis, istilah karakter berasal dari bahasa Latin *character* yang bermakna watak, tabiat, sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Secara terminologis, karakter dipahami sebagai sifat atau ciri khas yang melekat pada diri manusia dan terbentuk melalui proses kehidupan yang dijalaninya. Karakter juga

diartikan sebagai sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan individu lainnya (Mansir, 2020; Ali, 2019).

Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik agar mereka memiliki kepribadian yang luhur. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Salsabilah et al., 2021). Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai suatu sistem pendidikan moral dan budi pekerti yang berfungsi membentuk pengetahuan, sikap, serta tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter berlandaskan pada metodologi pendidikan yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yang berkaitan erat dengan keimanan seseorang. Keimanan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam tercermin melalui akhlak yang baik. Oleh karena itu, akhlak mulia merupakan indikator kesempurnaan iman seorang hamba kepada Allah SWT (Adiati, 2021).

Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan manusia karena menjadi fondasi utama dalam pembentukan kepribadian. Dalam Islam, nilai akhlak bersifat universal dan mutlak, sehingga standar baik dan buruk dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal ini sejalan dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT yang dimuliakan. Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan derajat kemuliaannya sebagai hamba Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya (Rahmatia, 2022). Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Tin ayat 4–6:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putusnya.”

Setiap bangsa memiliki tujuan pendidikan karakter yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh budaya dan pandangan hidup masing-masing. Dalam Islam, tujuan utama pendidikan karakter adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia (Nasution et al., 2021). Implementasi pendidikan karakter dalam Islam tercermin secara nyata dalam kepribadian Rasulullah SAW, yang menjadi teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21:

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan karakter telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW, di mana beliau menjadi model ideal dalam pembentukan karakter umat Islam. Seluruh perilaku dan akhlak Rasulullah SAW merupakan representasi nilai-nilai karakter yang patut diteladani oleh umat manusia. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter yang paling efektif bagi peserta didik adalah melalui keteladanan Rasulullah SAW.

Pendidikan karakter yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis tidak hanya berfokus pada penanaman nilai-nilai karakter tertentu, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi karakter khas yang dimilikinya. Sekadar meniru model karakter tanpa pemahaman yang mendalam tidak akan menghasilkan individu yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, membiarkan peserta didik mengembangkan nilai-nilai karakter tanpa arahan yang jelas juga tidak akan efektif, karena mereka belum sepenuhnya menyadari dan memahami nilai kebaikan dalam dirinya sejak awal (Fitri, 2018).

Nilai Karakter dalam Sejarah Peradaban Islam

Rasulullah SAW bersabda bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia (HR. Ahmad). Kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, terutama karakter yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Sejarah Peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari karakter manusia yang membangun peradaban tersebut. Karakter merupakan bagian penting dalam pendidikan global dan menjadi fondasi bagi terbentuknya peradaban yang beradab (Suwaid & Hafiz, 2010). Sejak sekitar 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW menitikberatkan misi kerasulannya pada pembentukan akhlak dan kepribadian manusia. Meskipun zaman terus berkembang, tujuan utama pendidikan Islam tetap berorientasi pada pembinaan akhlak dan karakter yang baik (Muhammad, Zakiah, & Erihadia, 2021).

Konsep pendidikan karakter dalam Islam mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan antarsesama manusia, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri (Tabroni & Juliani, 2022; Arif, Wacana, & Sudrajat, 2011). Landasan konsep tersebut bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-

Qalam ayat 4 yang menegaskan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa misi utama kenabian adalah penyempurnaan kemuliaan akhlak manusia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memberikan ukuran yang jelas mengenai baik dan buruk serta benar dan salah berdasarkan hukum agama. Penilaian tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan terhadap ajaran agama, serta tata hubungan yang harmonis antarsesama manusia dan pemimpinnya. Dengan demikian, perilaku manusia menentukan kesesuaian antara praktik kehidupan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri (Hasanah, 2013). Pendidikan karakter menurut Ibnu Miskawaih, sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata, dipahami sebagai sikap dan perilaku yang muncul secara alami dalam diri seseorang tanpa paksaan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai sumber utama yang memberikan pedoman dalam menentukan benar dan salahnya perilaku manusia.

Sejarah Peradaban Islam tidak hanya mencatat dinamika politik dan kekuasaan, tetapi juga merekam nilai-nilai karakter yang menjadi dasar terbentuknya peradaban Islam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam keteladanan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta tokoh-tokoh Islam pada berbagai periode sejarah. Kuatnya karakter menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan peradaban Islam dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial.

Nabi Muhammad SAW merupakan figur sentral dalam pembentukan karakter umat Islam. Beliau dikenal memiliki sifat jujur (*ṣidq*), amanah, sabar, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa awal Islam dan menunjukkan bahwa karakter yang baik berperan penting dalam membangun kepercayaan serta keharmonisan sosial.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, nilai-nilai karakter seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang amanah dijunjung tinggi oleh para pemimpin Islam. Para khalifah menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan umat dan berpegang teguh pada prinsip moral Islam. Hal ini menunjukkan bahwa karakter pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan kemajuan suatu peradaban.

Selanjutnya, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, peradaban Islam mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemajuan tersebut didukung oleh karakter kerja keras, kedisiplinan, serta semangat menuntut ilmu. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-

Ghazali tidak hanya dikenal karena kontribusi intelektualnya, tetapi juga karena integritas moral dan akhlaknya. Tradisi keilmuan yang berkembang pada masa ini mencerminkan kuatnya nilai karakter cinta ilmu dan tanggung jawab intelektual dalam peradaban Islam.

Selain itu, toleransi menjadi salah satu nilai karakter penting dalam Sejarah Peradaban Islam. Pada masa kejayaannya, masyarakat Islam mampu hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama dan budaya lain. Nilai toleransi tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan sikap saling menghargai perbedaan, yang tetap relevan dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial hingga masa kini.

Implikasi Sejarah Peradaban Islam Terhadap Karakter Calon Guru PGMI

Sejarah Peradaban Islam memberikan pengaruh yang nyata terhadap pembentukan karakter calon guru Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Pembelajaran SPI tidak hanya berorientasi pada pemahaman peristiwa sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penanaman nilai-nilai karakter yang selaras dengan peran guru sebagai pendidik sekaligus teladan bagi peserta didik. Melalui pengkajian perjalanan peradaban Islam, calon guru PGMI dapat memahami dan menghayati nilai-nilai akhlak serta moral yang tercermin dalam sikap dan keteladanan tokoh-tokoh Islam sepanjang sejarah.

Salah satu implikasi utama pembelajaran Sejarah Peradaban Islam adalah penguatan nilai religiusitas. Sejarah Islam menunjukkan bahwa agama menjadi landasan utama dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memperlihatkan bahwa keimanan dan ketakwaan senantiasa menjadi dasar dalam setiap sikap dan tindakan. Pemahaman ini mendorong calon guru PGMI untuk memiliki kesadaran spiritual yang kuat serta menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan penguatan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam Sejarah Peradaban Islam, sifat jujur dan amanah menjadi karakter menonjol para pemimpin dan tokoh Islam. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan profesi guru PGMI yang dituntut untuk bersikap adil, bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan dalam proses pendidikan. Pemahaman terhadap nilai kejujuran dan amanah ini diharapkan dapat membentuk sikap profesional dan integritas moral calon guru PGMI sebagai pendidik.

Selain itu, pembelajaran Sejarah Peradaban Islam juga berimplikasi pada pembentukan sikap disiplin dan etos kerja. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam, khususnya pada periode Dinasti Abbasiyah, tidak terlepas dari budaya belajar yang kuat, kedisiplinan tinggi, serta semangat menuntut ilmu. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi motivasi bagi calon guru PGMI untuk terus meningkatkan kompetensi diri, mengembangkan kualitas pembelajaran, serta menjalankan tugas pendidikan secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

Implikasi lainnya tercermin dalam penguatan nilai toleransi dan sikap moderat. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Islam pada masa klasik mampu hidup berdampingan secara damai dengan kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Nilai toleransi ini menjadi bekal penting bagi calon guru PGMI dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, serta menanamkan sikap saling menghormati kepada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah.

Selain nilai-nilai tersebut, Sejarah Peradaban Islam juga mendorong terbentuknya sikap kepemimpinan dan keteladanan pada diri calon guru PGMI. Tokoh-tokoh Islam dalam sejarah tidak hanya berperan sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan teladan melalui sikap dan perilaku. Nilai kepemimpinan yang berlandaskan akhlak mulia ini penting dimiliki oleh calon guru PGMI agar mampu menjadi figur yang inspiratif, membimbing peserta didik dengan bijaksana, serta menanamkan nilai-nilai karakter secara konsisten melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, Sejarah Peradaban Islam memiliki implikasi yang kuat terhadap pembentukan karakter calon guru PGMI, baik dalam aspek religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, toleransi, maupun kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi calon guru PGMI untuk menjalankan perannya sebagai pendidik yang profesional, berkarakter, dan berakhlakul karimah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sejarah Peradaban Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan dan penguatan karakter, khususnya bagi calon guru Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Sejarah Peradaban Islam tidak hanya berperan sebagai kajian yang membahas peristiwa masa lalu umat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai sumber nilai-

nilai pendidikan yang sarat dengan pesan moral dan keteladanan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta tokoh-tokoh Islam pada berbagai fase sejarah yang menunjukkan pentingnya akhlak mulia dalam membangun peradaban yang beradab.

Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Sejarah Peradaban Islam meliputi religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, serta sikap toleransi. Nilai-nilai tersebut memiliki implikasi yang kuat terhadap pembentukan karakter calon guru PGMI sebagai pendidik yang berakhlakul karimah, memiliki integritas moral, dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Melalui pemahaman dan internalisasi nilai-nilai karakter tersebut, calon guru PGMI diharapkan tidak hanya mampu mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga menjadi figur teladan yang mampu menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah.

Lebih lanjut, pembelajaran Sejarah Peradaban Islam perlu dipahami sebagai proses pendidikan yang bersifat holistik, karena tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan moral calon guru. Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran SPI di perguruan tinggi, khususnya pada program studi PGMI, menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan calon guru yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga matang secara kepribadian dan spiritual.

Dengan demikian, optimalisasi pembelajaran Sejarah Peradaban Islam sebagai sarana penguatan pendidikan karakter sangat penting untuk terus dikembangkan. Melalui pengelolaan pembelajaran yang tepat dan kontekstual, SPI diharapkan mampu membekali calon guru PGMI dengan karakter yang kuat, kesiapan moral, serta kemampuan menghadapi tantangan dunia pendidikan di masa depan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkepribadian Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiati, N. I. (2021). Peran Penting Pendidikan Karakter dalam Science Learning Berbasis Ke-Islaman. 4(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Ali. (2019). PENDIDIKAN KARAKTER BERWAWASAN TASAWUF.
- Arif, M., Wacana, T., & Sudrajat, A. (2011). Why Character Education? Journal of Education Characters, 1.

- Fitri, A. (2018). PENDIDIKAN KARAKTER PRESPEKTIF AL-QURAN HADITS. In *Jurnal Studi Pendidikan Islam* (Vol. 1, Issue 2).
- Mansir. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN PESERTA DIDIK DALAM MEMBENTUK WATAK KUAT-POSITIF. *JURNAL TAMAN CENDEKIA*.
- Muhammad, G., Zakiah, Q. Y., & Erihadia, M. (2021). Implementasi pendidikan karakterreligius melalui media pembelajaran berbasis teknologi.Ta'dibuna: *Jurnal PendidikanIslam*;Vol 10, No 4 (2021).
- Nasution, M. A., Anwar, K., Usman, A., Tarbiyah, F., Nasional, I., & Roiba, L. (2021). Penerapan Pendidikan Karakter dan Penerapannya Perspektif Hadits Tarbawi (Vol. 1, Issue 1).
- Pane, I. (2023). Pendidikan Karakter dari Sejarah Peradaban Islam. *Journal of Education and Culture*, 3(3), 15-19.
- Rahmatia, S. R. D. (2022). KONSEP PENDIDIKAN HUMANISME DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*.
- Salsabilah, A. S., Dewi, D. A., Furnamasari, Y. F., Studi, P., Guru, P., & Dasar, S. (2021). Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.
- Supriani, Y., Nurwadjah, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep Pendidikan Karakter Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(2), 438-445.
- Suwaid, & Hafiz, M. N. A. (2010). *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-UMedia.
- Tabroni, I., & Juliani, A. (2022). PERAN ORANG TUA DALAM MEMBINA AKHLAK ANAK PADA MASA PANDEMI DI RT 64 GANG MAWAR IV PURWAKARTA. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1 (ISE-Articles).